

ГИЁҲВАНДЛИК ВОСИТАЛАРИ ЁКИ ПСИХТРОП МОДДАЛАРГА ҚАРШИ КУРАШИШДА ТЕРГОВ ОРГАНЛАРИНИНГ ЎРНИ

Суюнов Шахзодбек Шовкатович

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси
“Тергов фаолияти” кафедраси ўқитувчиси

Жабборов Бекжон Нодирбек ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси
3-босқич курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11084987>

Аннотация: мазкур мақолада гиёҳвандлик, гиёҳванд моддалар уларнинг турлари, хусусиятлари, гиёҳвандлик жараёнининг босқичлари жамиятга етказаетган зарарлари ҳақида қисқача баён этилган.

Калит сўзлар: гиёҳвандлик, гиёҳванд модда, гиёҳвандлик, аср вабоси, жисмоний қарамлик, рухий қарамлик, гиёҳвандлик босқичлари.

Бугунги кунда Республикамизда «Ёшлар орасида наркотик воситаларини тарқатилишига қарши кураш ойлиги» ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идоралар, манфаатдор идоралар ва ташкилотлар билан ҳамкорликда кенг жамоатчиликни жалб қилган ҳолда ташкиллаштирилмоқда. Ушбу тадбирларни ўтказишдан асосий мақсад, Республикамизга кириб келаётган наркотик моддалар оқимини тўсиш, уларни тарқалишини ўз вақтида фош қилиш, фуқароларимиз, айниқса, ёшлар орасида гиёҳвандликни олдини олиш, уларни соғлом турмуш тарзига қайтаришдан иборатдир. Гиёҳвандлик аср вабоси эканлигини ҳар бир ота-она тушуниб етган ҳолда фарзандларига тўғри тарбия бериши уларнинг муқаддас бурчи эканлигини англаб етмоқликлари лозим. Ота-оналар фарзандларини келажакда жисмонан соғлом, руҳан тетик, интеллектуал салоҳияти баланд, баркамол авлод қилиб тарбиялаш оиладан, ёшлигидан бошланишини унутмасликлари керак. Айниқса, уларнинг ўсмирлик даврида эътиборли бўлишлари лозим. Оила бор экан, фарзанд деб аталмиш бебаҳо неъмат бор. Фарзанд бор экан одамзот ҳамиша орзу ва интилишлар билан яшайди. Ҳар бир ота-она тушуниб етмоғи керакки, бахту - саодат фақат бойлик, молу - мулк билан белгиланмайди. Одобли, ақлли, меҳнатсевар имон-эътиқодли фарзанд нафақат ота-онанинг балки бутун жамиятнинг энг катта бойлигидир. Инсонга бир умр ҳамроҳ бўладиган инсоний фазилатлар эзгулик, яхшилик, яратувчанлик, фидойлик, садоқат, мардлик оила тарбиясидан бошланади. Бугунги кунга келиб, гиёҳвандлик моддаларнинг ноқонуний

айланиши- наркобизнес дунё тарақиёти ва барқарорлигига путур етказиб борувчи жиддий муаммога айланиб бормоқда.

Гиёҳванд моддаларни табиий ва синтетик турлари мавжуд бўлиб, булардан энг ашаддийси героин ҳисобланади. Гиёҳванд моддалар организмга қуйидаги йўллар орқали қабул қилинади:

- ҳидлаш;
- ичиш;
- инъекция орқали.

Гиёҳванд моддаларни энг оғир тури героин ҳисобланиб, унинг бир марталик инъекциясидан сўнг ўсмир дарди-бедаво гиёҳвандлик ёки бангилик хасталигига мубтало бўлиб қолади.

Гиёҳвандлик босқичлари:

Биринчи босқич - адаптация (мослашув) босқичи. Бунда организмнинг ҳимоя реакциялари йўқолиб боради ва руҳий боғланиш вужудга келади.

Иккинчи босқич - сурункали кечувчи босқич. Бунда тўла жисмоний боғланиш таркиб топади ва наркотик моддалар таъсири остида психозлар пайдо бўлади.

Учинчи босқич - кечки босқич. Беморнинг бутун организм функциялари пасаяди ва жисмоний, неврологик бузилишларга олиб келади, хатто ақлипастлик ҳам келиб чиқади.

Гиёҳвандлик оғир, узоқ йиллар давом этадиган сурункали хасталик бўлиб, у гиёҳ моддаларни доимий равишда истеъмол қиладиган инсонларда учрайди. Гиёҳвандликка чалинган беморларда руҳий, жисмоний қарамлик белгилари намоён бўлади.

Руҳий қарамлик белгилари: Тажанглик, кайфиятнинг бузуқлиги, хотирасининг пасайиши, уйқунинг бузилиши, ғамгинлик, иштаҳасизлик, кўзнинг ёшланиши.

Жисмоний қарамлик белгилари: Кўп терлаш, юракнинг тез уриши, оғиз қуриши, озиб кетиш, қўл-оёқнинг титраши ва бошқа белгилар. Агар бемор ўз вақтида гиёҳванд моддасини қабул қилмаса, организмда гиёҳвандликка хос оғир ҳолат – хуморлик синдроми пайдо бўлади.

Гиёҳвандлик касаллигига дучор бўлган беморларни даволаш мақсадида наркологик шифохоналар очилган бўлиб, беморлар 4-5 ой давомида нарколог шифокори назоратида даволанадилар, сўнгра 4-5 йил давомида диспансер назоратида бўладилар.

Маълумотларга кўра, дунё бўйича ҳар йили ўн минглаб одамлар гиёҳвандлик туфайли ҳаётдан кўз юммоқда. Ўз умрига зомин бўлиш билан бирга, улар қариндошлари ва яқинларининг ҳаётини ҳам барбод этади, жамиятга катта зарар етказди. Аксарият ҳолларда гиёҳвандлар юқумли касалликлар тарқалишининг сабабчиси бўлиб, ушбу оғу таъсирида турли жиноятларга қўл урадилар. Гиёҳванд моддаларнинг хотин-қизлар орасида тарқалиши ва истеъмол қилиниши жуда ачинарли ҳолатдир. Сабаби улардан туғилган фарзанд оғир хасталиклар билан туғилиб, умри давомида оилага аянчли азобли кунларни бошига солади.

Азиз ёшлар! Аср вабоси – умр заволи бўлган гиёҳвандликдан сақланинг. Куч – ғайратингиз, билим ва тафаккурингизни эзгулик йўлида сарфланг. Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеяси томонидан “26 июнь-Халқаро гиёҳвандликка қарши кураш куни” деб белгиланиб, дунё ҳамжамияти томонидан турли тадбирлар орқали кенг нишонланади. Республикамизда ҳам бундай тадбирлар қатор йиллар давомида ўтказилиб, гиёҳванд моддаларнинг ноқонуний айланиши билан боғлиқ муаммоларга жамият эътиборини, аҳоли орасида гиёҳвандликнинг салбий оқибатлари ҳақида билимларини ошириш, соғлом турмуш тарзини тадбиқ қилиш орқали ёш авлодни тарбиялашга муносиб ҳисса қўшиб келмоқда. Гиёҳвандлик аср вабоси эканлигини ҳар бир ота-она тушуниб етган ҳолда фарзандларига тўғри тарбия бериши уларнинг муқаддас бурчи эканлигини англаб етмоқликлари лозим. Ота-оналар фарзандларини келажакда жисмонан соғлом, рухан тетик, интеллектуал салоҳияти баланд баркамол авлод қилиб тарбиялаш оиладан, ёшлигидан бошланишини унутмасликлари керак. Айниқса, уларнинг ўсмирлик даврида эътиборли бўлишлари лозим. Абдулла Авлоний тарбия тўғрисида шундай фикрларни баён қилган эдилар: “Тарбия, ё ҳаёт, ё мамот, ё халокат, ё фалокат, ё саодат, ё нажот”. Шундан келиб чиққан ҳолда ҳар бир ота-она фарзанд тарбиясига масъулдир. Оила бор экан, фарзанд деб аталмиш бебаҳо неъмат бор. Фарзанд бор экан одамзот хашиша орзу ва интилишлар билан яшайди. Ҳар бир ота-она тушуниб етмоғи керакки, бахту-саодат фақат бойлик, молу –мулк билан белгиланмайди. Одобли, ақлли, меҳнатсевар имон-этиқодли фарзанд нафақат ота-онанинг балки бутун жамиятнинг энг катта бойлигидир. Инсонга бир умр хамроҳ бўладиган инсоний фазилатлар эзгулик, яхшилик, яратувчанлик, фидойилик, садоқат, мардлик оила тарбиясидан бошланади. Бугунги

кунга келиб, гиёхвандлик моддаларнинг ноқонуний айланиши-наркобизнес дунё тараққиёти ва барқарорлигига путур етказиб борувчи жиддий муаммога айланиб бормоқда. Боз устига “оқ ажал” нинг тарқалишидан келиб тушаётган фойда терроризм, одам савдоси каби ўта оғир жиноят турларини қўллаб-қувватлаш йўлида сарфланяпти. Мазкур офатнинг халокатли оқибатларини сергаклик билан баҳолаш, унинг илдизига болта уриш эса, жамиятда тинчлик, хавфсизлик, фаровонлик, соғлом турмуш, юксак маънавиятни чуқур қарор топтириш, юксалтиришнинг мухим шартидир.

Гиёхвандлик чангалига фарзандларимиз қандай тушиб қолмоқда?

- ✓ иродаси суст ва кучсиз;
- ✓ ўзини тия олмайдиган;
- ✓ ўткир сезгиларни ўзида синаб кўришга қизиқувчан;
- ✓ рухан заиф;
- ✓ ўта худбин хислатга эга бўлган;
- ✓ катта ёшдаги гиёхванд моддаларни истеъмол қилувчи инсонларга тақлид ва хавас қилувчи;
- ✓ ота-оналари ичкиликбозликка ёки гиёхвандликка мойил бўлган;
- ✓ оилада носоғлом мухитда тарбияланган ёшлар.

Гиёхванд моддаларни осонгина топилиши ёки қўл остида бўлиши гиёхвандликка олиб келувчи асосий омиллардандир. Гиёхвандлик оғир, узоқ йиллар давом этадиган сурункали хасталик бўлиб, у гиёх моддаларни доимий равишда истеъмол қиладиган инсонларда учрайди. Гиёхвандликка чалинган беморларда рухий, жисмоний қарамлик белгилари намоён бўлади.

Гиёхванд моддаларни ёшлар ўртасида тарқалишини олдини олиш.

Гиёхванд моддаларни ёшлар ўртасида тарқалишини олдини олиш мақсадида гиёхванд моддаларининг тарқатилишига қарши курашиш ойлиги ўтказилиб келинмоқда. Ойлик доирасида жойларда гиёхванд моддаларни тарқатиш, сотиш ва истеъмол қилиш билан боғлиқ хуқуқбузарликларнинг олдини олишга йўналтирилган тушунтириш ишлари, давра суҳбатлари олиб борилмоқда, ҳамда “Биз - буюк юрт фарзандларимиз” шиори остида барча вилоятларда ёшлар фестивали ўтказилмоқда. Ота-она учун фарзандининг гиёхванд бўлиб қолганини

билиб қолиши қандай оғир мусибатдир! Шунда ота-она ўз боласига шу йўлдан чиқиб кетиши учун жудаям кўп саъй ҳаракатлар қилишга уринади. Бу ҳаракатлар ҳар доим ҳам наф берармикан? Чунки гиёҳвандлик йўлига кириб қолган инсонлар – бемор ҳисобланади. Касал бўлгандан кўра уни олдини олган маъқул. Гиёҳвандликни олдини олишда энг авваломбор фарзанднинг тарбияси катта аҳамиятга эгадир. Фарзанднинг тарбияси қачондан бошланиши керак?- деган саволга, кўпчилик болалиқдан деган жавоб беради. Аслида эса, фарзандли бўлмоқчи бўлган ота-онанидан бошланади. Бўлажак ота-она, ўз фарзандини моддий, ҳамда маънавий томонидан тарбиялашга тайёр бўлиши керак. Она қорнидаги бола тўғри ривожланиши учун, асабийлашмаслиги, бола билан мулоқот қилиб туриши, табиат кўйнига бориб гўзал манзараларни тамоша қилиши, китоблар мутоала қилиши, вақти-вақти билан дам олиб туриши ва албатта соғлом овқатланиши зарурдир. Бу борада ота эса, унга шу шароитларни яратиш бериши керак. Бола туғилиши билан, уни дархол ўз онасининг бағрига кўйилиши бежиз эмасдир. Шу пайтдан бошлаб, бола билан она орасидаги меҳр туйғулари шаклланишни бошлайди. Болага чақалоқлик давридан бошлаб, катта одам билан гаплашгандек мурожаат қилиш керак экан. Болалар тарбиясида, улар билан суҳбатлашиш, ҳамма саволларга жавоб бериш, руҳан қувватлаб туриш керак. Кўпинча ишдан келган ота-оналар, бола билан мулоқот қилишни ҳохламайди. Бола эса, куни билан ота-онасини кутиб, бўлган воқеаларни гапириб бергиси, ҳамда руҳан қувватланишни хоҳлайди. Агар ота-оналар болага шу вақтини ажратмасалар, унда бола кўчадаги одамлардан рухий таянчни қидиради.

Ана шу пайтда гиёҳвандларнинг кўлига тушиб қолмаслигига ким кафолат беради. Ўз боласига аяб ажратмаган вақтини, ота-оналар агар бола гиёҳвандлик йўлига кириб қолса, бутун умрини охиригача шу болага ажратади, лекин унда кеч бўлган бўлади. Ўсмирлик даврида болалар катта эътибор талаб қилади. Ота-онанинг меҳрига, суҳбатига, маслаҳатларига мухтож бўлади. Ўз фарзандининг камситмасдан, у билан дўстлашиб, муаммоларини ечилишига кўмакдош бўлиш талаб этилади. Фарзандининг билан суҳбатлашиб, уни ўрганинг, нималарга қизиқади, кўнглида қандай кечинмалар ётибди. Шунга қараб албатта, уни қизиқадиган, қобилиятини ривожлантиринг, Ҳар доим унга ишонинингиз ҳақида гапириб туришингиз, ҳамда кўпинча бағрингизга босиб, вақти-вақти билан уни яхши кўришингизни гапириб туришингиз керак. Ҳар бир бола ўз ота-онасидан шундай эътиборни кутади. Хеч қачон бўш вақти

бўлмасин, ҳар бир дақиқанинг қадрлилигини унинг онгига сингдириб бориш керак. Фарзанд меҳнаткаш бўлиши учун уни ҳар-хил юмушлар билан банд қилиш ва албатта спорт машғулотларига банд қилиш керак. Шунда ундан омадли, соғлом фикрлайдиган, етук инсон шаклланади. Фарзанд тарбиясида меъёр деган фикр ҳам шаклланиб бориши керак. Яъни фарзандингизни ҳар бир этганини дарҳол бажариш ҳам, жудаям эркалатиб юбориш ҳам нотўғридир. Гиёҳвандлик билан шуғулланувчи инсонлар айниқса, шунақа “Эркатоё” фарзандларни кетидан овга тушишади. Қармоққа тушган бола эса ўша хонадоннинг баракасини ўчиради. Ота-она эса фарзанд доғида куйиб қолиши мумкин. Фарзанд тарбиясида ота-боболарининг ютуғлари ҳақида гапириб бериш, давомчи сифатида ўрнатиб бўлиши кераклигини онгига сингдириш ҳам катта аҳамиятга эгадир. Фарзандларга, ҳар доим иккита йўл борлиги : биринчиси онсон лекин охири ёмон, иккинчиси қийин лекин охири туганмас яхшилигини тушунтириб бориш керак. Инсон бахтли бўлиши учун энг аввалломбор, билимга интилиши, меҳнаткаш бўлиши, ҳаракат қилиши, ҳамда ўз орзулари – ниятларига етишишига ишониши керак! Ўзи севган ишида ишлаши, ўзи хоҳлаган оиласини яратиши керак.

Гиёҳвандлик – XXI асрнинг глобал муаммоларидан бирига айланиб улгурди. Ўрта асрларда инсоният ҳаётига жиддий хавф солган вабо ва ўлат каби офатлар бугунги цивилизация замонида келиб ўз ўрнини гиёҳвандлик иллатига бўшатиб берди, десак асло муболаға бўлмайди. Соғлом турмуш тарзини олиб бораётган киши билиб-билмай бу кўчага кириб қолса, ўзининг тинч, фаровон ва бахтли ҳаётини қора зулматга айлантириши айни ҳақиқат. Гиёҳванд киши нафақат ўзига, балки яқинларига ҳам тўхтовсиз азоб беради. Ундан туғулажак фарзандлар эса ота-онасининг хатоси оқибатида бир умрга мажруҳлик қисматида мубтало бўладилар. Зеро, фақат соғлом ота-онадангина соғлом зурриёд дунёга келади. Соғлом бола эса фаровон келажак демакдир.

БМТ Бош Ассамблеяси 1997 йил 7 декабрдаги қарори билан 26- июн кунини “Гиёҳвандликка қарши кураш халқаро куни” деб белгилади.

Дунёқараши эндида шаклланиб бораётган, бор куч-ғайратини фақат билим олишга, изланишга, ҳунар ўрганишга сарфлаши керак бўлган бир пайтда, ўсмирларни алдов йўли билан гиёҳвандлик қурбонига айлантираётган кимсалар озми? Қанчадан-қанча оилаларнинг ёстиғини қуритаётган гиёҳвандликка қарши ҳар бир инсон ўзи курашмоғи, ташқи таъсирлардан ҳимояланмоғи лозим. Президентимиз Ислам Абдуганиевич

Каримов айтганларидек “Биз наркотик моддалар тарқалишининг ҳалокатли оқибатларини сергаклик билан баҳолаган ҳолда, бу иллатга қарши курашда саъй – ҳаракатларимизни бирлаштиришимиз зарур. Ўзбекистон барча манфаатдор мамлакатлар ва ташкилотлар билан бу борада ҳамкорлик қилишга тайёр” деган сўзлари ҳам бежиз эмас албатта.

Гиёҳвандлик – бу баъзи гиёҳвандлик воситаларга ва кимёвий препаратларга патологик ўрганиб қолишдан иборат бўлиб, одатда, уларни ортиқча қабул қилиб туриш натижасида пайдо бўлади. Гиёҳвандликнинг моҳияти организм реактивлигининг гиёҳвандлик моддаларга нисбатан ўзгаришидир. Гиёҳвандликнинг ривожланишида ижтимоий (нотуғри тарбия, атроф-муҳит таъсири, оиладаги келишмовчиликлар), шахснинг конституционал омиллари, руҳий ҳолатлар (қизиқувчанлик, тажриба ва кайф-сафога интилиш, қийинчиликлардан қочиш) ва гиёҳванд дори воситалари талаб қилинувчи соматик касалликлар муҳим аҳамият касб этади. Кўпгина гиёҳвандлик воситалари кайфиятни кўтарувчи таъсирга эга бўлиб, уни одам организми тизимли қабул қилиши натижасида ушбу гиёҳванд воситаларига ўрганиб қолиш ва қарам бўлиб қолиш ҳолатлари юзага келади.

Гиёҳвандлик турлари:

морфинизм – морфин моддасига руҳий, жисмоний боғланиб қолиш. Морфин – опий препаратларидан бири бўлиб, жуда кучли оғриқсизлантирувчи таъсир кўрсатади. Препарат таъсирида оғриқ босилиб, тинчланиш ва кайфичоғлик ҳисси билан ўзига хос мудроқлик ҳолати кузатилади;

кокаинизм – Лотин Америкаси мамлакатларида ҳозирги кунда ҳам кока баргини чайнаш каби қадимги одат бор. Шу туфайли у ерларда гиёҳвандликнинг кокаинизм тури кўп учрайди. Кокаиннинг гиёҳвандлик таъсири жуда тез намоён бўлади. Уни истеъмол қилгандан сўнг 5–10 минутдан кейин одам қувноқ, ҳаракатчан бўлиб қолади, турли қилиқлар қилади, кўп гапиради, ўзини қувватга ва куч-ғайратга тўлгандек, тетик бўлгандек сезади;

нашавандлик – наша (гашиш, чарс, банг, хусус, харас, дачча, марихуана ва бошқалар) – ҳинд канопининг ўзига хос ҳид ва аччиқ таъмга эга бўлган моддасидир. Шарқ мамлакатларида аксарият чекиш йўли билан истеъмол қилинади. Наша кишини жуда ташна қилади ва иштаҳасини очади, оғриқ сезиш камаяди ёки бутунлай йўқолади ва кайфичоғлик

кузатилади. Бошқа гиёҳвандлик моддалардан фарқли ўлароқ, нашага ўрганиб қолиш, одатда, унинг миқдори оширилишига олиб келмайди.

Гиёҳвандлик воситаларини қабул қилган инсон ўзида жисмоний ва рухий оғриқларни сезмайди ҳамда ўзида енгилликни, қулайликни хис этади. Ушбу енгиллик хиси инсоннинг ўзини-ўзи назорат қилиш қобилиятларини ва реал воқеаларни сезишни йўқотади. Гиёҳвандлик воситаларини организмга киришини бирданига тўхтатиб қўйиш депрессия, уйқусизлик, бўғимларда ва мушакларда оғриқ, истма чиқиши каби ҳолатларга олиб келади. Ушбу ҳолатда инсон навбатдаги гиёҳвандлик воситасини қабул қилиш учун барча ишларни бажаришга тайёр бўлиб қолади. Шунинг учун гиёҳвандлар жуда кўп жиноятларни содир этадилар. Деярли барча гиёҳвандлик воситалари ўзининг табиатига кўра организм учун захар ҳисобланади, яъни барча тўқима ва органларни зарарлайди, айниқса марказий асаб тизимини, бош мияни, жинсий тизимни, жигарни ва буйракларни зарарлайди. Мунтазам равишда гиёҳвандлик воситаларини қабул қилган энг соғлом инсон ҳам ўн йилдан ортиқ ҳаёт кечира олмаслиги барчага маълум. Энг ачинарлиси, кўпгина ҳолларда гиёҳвандлик воситаларини қабул қилишни бошлаган гиёҳвандлар ўша йилнинг ўзида уларнинг ўлими юзага келади. Гиёҳвандлар ўзининг гиёҳванд воситаларини қабул қилишни стерилланмаган шприцлар ёрдамида амалга оширадилар. Бу эса ўз навбатида қон орқали ўтувчи касалликлар, яъни ОИТС, гепатит ва бошқа касалликларни тарқалишига олиб келади. Ушбу касалликлар оқибатида гиёҳванднинг организми гиёҳвандлик воситаларидан захарланишга улгурмасидан ўлим ҳолати юзага келади. Гиёҳвандлар жуда ҳам тез насл қолдириш хусусиятларини йўқотадилар. Агарда гиёҳванд инсонларни фарзандлари мавжуд бўлса, асосан улар касалликка дучор бўлган ҳамда ақлий жихатдан орқада қолган болалар ҳисобланадилар. Гиёҳвандликни даволаш асосан, дастлаб гиёҳвандлик воситасини организмдан чиқариш, сўнгра тиббий дори воситалари ёрдамида гиёҳвандлик воситасига қарамлик ҳолатинини йўқотиш ҳамда асоратларни даволашдан иборат бўлади. Гиёҳвандликни даволаш фақатгина гиёҳвандни хохиши билан амалга оширилади. Гиёҳвандларда ўлим кўпгина ҳолларда гиёҳванд моддани миқдорини ошириб қабул қилиш оқибатида юзага келади. Гиёҳвандлик воситаларини қабул қилувчи шахслар организмда бир неча йиллардан сўнг жигар вазифаларини тўлиқ бузилиши ва хатто организмнинг вазифаларини бузилиши юзага келади. Лекин кўпгина

гиёҳвандлар ушбу даврга етиб кела олмайдилар, чунки улар аллергия, юқумли касалликлар яъни, ОИТС ёки гепатит касалликлари орқали ўлиб кетадилар. Кўпгина гиёҳвандлар ўзларини жонларига қасд қилишлари орқали ўлиб кетадилар. Гиёҳвандлик оилаларни бузади, оилалар эса жамиятни бир бўғини ҳисобланади. Гиёҳвандлар жамиятда мавжуд бўлган бошқа шахсларга оғир оқибатларга олиб келувчи касалликларни юқтирадилар.

1999 йилда Президентимиз ташаббуси билан Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг XV - сессиясида “Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддалар тўғрисида”ги қонун (1999 йил 19 август 813 – 1 – сонли)нинг қабул қилиниши ҳам гиёҳвандликнинг олдини олишда муҳим ҳуқуқий асос бўлди.

Ўзбекистон Республикасининг Биринчи Президенти Ислон Абдуғаниевич Каримов айтганларидек “Одамзотнинг соғлиғи кўп жихатдан авваломбор, унинг ўзига боғлиқ. Бунинг учун у ўз ҳаётини оқилона йўлга қўйиши, ҳар қандай касалликларнинг олдини олиш учун соғлом турмуш тарзи ва турмуш маданияти талабларига амал қилиб яшаши лозим” дея таъкидлаганлар. Гиёҳванд бўлмаслик учун гиёҳвандлик воситаларини қабул қилувчи шахслар билан ҳар қандай мулоқотлардан воз кечиш лозим.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Б.Б.Муродов. Жиноят-процессуал қонун нормаларини эркинлаштириш йўллари // Олий юридик ўқув юртларида инсон ҳуқуқлари муҳофазасини таъминловчи фанларнинг ўқитишнинг замонавий муаммолари. Тошкент. Ўзбекистон Миллий университети ҳуқуқшунослик факультети. – 2009.

Б. 66-69.

2. Б.Б.Муродов. Жиноят-процессуал муносабатларда ҳимоячининг иштироки // “Адвокатлик фаолияти: назария ва амалиёт масалалари” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎЗР Президенти ҳузуридаги Амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти. – Тошкент, 2010. Б. 171-175.

3. Б.Б.Муродов. Хусусий айблов институтини қўллаш самарадорлигини ошириш йўллари // Хусусий айблов ва ярашув институтларини такомиллаштириш чоралари: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015 й.

Б. 34-40.

4. Б.Б.Муродов. “Жиноятларни тергов қилиш методикаси” фанидан ўқув дастури. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. Б.24

5. Б.Б.Муродов. Предварительное следствие в органах внутренних дел. Учебник. Т.: Академия МВД Республики Узбекистан, 2014. 395 Б.
6. Ш.Ш.Суюнов. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни квалификация қилишнинг муҳим жиҳатлари. “Талқин ва тадқиқотлар” Республика илмий-услубий журнали 10-сони. 01.10.2022 йил Б. 105-109.
7. Ш.Ш.Суюнов. Kompyuter texnika vositalari orqali sodir etilgan firibgarlik jinoiyati turlari. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 9.06.2023 йил <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019653> Б. 45-48.
8. Ш.Ш.Суюнов. Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов харакатининг жиноят содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда уларнинг айбини исботлашдаги аҳамияти. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019766> Б. 60-62.
9. Ш.Ш.Суюнов. Some aspects of qualifying drug-related crimes. Корея Республикасининг “Digital Fashion Conference” журнали 5.10.2022 йил Б. 13-15
10. А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг қаерда эканлиги номаълум бўлган ҳолларда жиноят ишини тўхтатишнинг назарий ва амалий жиҳатлари. Жамият ва инновациялар № 1 (2024).– 2024. – 314-320 б.
11. А.Т.Аширбоев. Жиноят ишини тўхтатиш тушунчаси ва аҳамияти. Эксперт-криминалистик фаолият: истиқболлар ва инновациялар мавзусидаги халқаро конференция материаллари тўплами. Т., Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси, 2023. – Б. 381-388.
12. А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг иштирокини таъминлаш имкони бўлмаган тақдирда дастлабки терговни тўхтатиш: Назария ва амалиёт. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Қорақалпоғистон бўлимининг Ахборотномаси № 1 (2024).– 2024. – 95-98 б.
13. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳнинг ёки жабрланувчининг била туриб ёлғон кўрсатув бериши жиноятларини содир этиш изларининг юзага келиш механизмларининг ўзига хос жиҳатлари. Сиёсатшунослик, ҳуқуқ ва халқаро муносабатлар журнали. 2023 йил.
14. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳнинг била туриб ёлғон кўрсатув бериши сабаблари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2023 г.

15. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳ ва жабрланувчини сўроқ қилишнинг тактик жиҳатлари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2022 г.
16. А.Й.Абдуллаев. Транспорт воситалари ҳаракати ёки улардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузиш жиноятининг сабаблари ва уни содир этилишига имкон берган шарт-шароитлар (Хоразм вилояти мисолида). Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2023 г.

